

Maurizio Perugi

“CORTEZAMEN” (BdT 293,15) E “POS VEZEM” (BdT 183,11):
IL PROBLEMA DELL’ATTRIBUZIONE D’AUTORE

I

Prendendo spunto da un contributo di Gamillscheg,¹ lo Shepard più di un secolo fa si propose di richiamare l’attenzione «to two examples in Provençal which seem to me to be true imperfect subjunctives, both in form and function».² Uno dei due esempi è il celebre *Un vers si es qui l’escout’ar* secondo l’ed. Dejeanne:³ «In reality, the adverb *ar, er*, is almost invariably placed at the beginning of the clause, before the verb, and I have been unable to find a single example where it is found at the end».

Curiosamente il nome di Shepard scompare una volta per tutte dalle pagine dei non pochi autori che, nel prosieguo, hanno ripreso il problema. Al termine di una lunga nota sui possibili guasconismi in Marcabruno, Appel si limita a chiedersi: «Und ist *escoutar* (...) vielleicht ein spanisches Konj. Futuri?».⁴ Più tardi Roncaglia riformula *ex novo* l’ipotesi,⁵ togliendo all’hapax morfologico «l’iniziale carattere d’unicità» mediante il rinvio a un sirventese di Arnaut de Comminges (BdT 28,1), vv. 5-6:

Be·m plai us usatges que cor
e qe·is vai er mest nos meten,
e·m plai que dure longamen:
que cel que forsara·l menor,
c’autre sia que lui forsar.⁶

Figlio di Ruggero, visconte di Couserans ma discendente dei conti di Comminges, Arnaut era feudatario dei conti di Foix, alla cui famiglia apparteneva la madre. Partecipò alla difesa di Tolosa contro l’assedio di Simon de Montfort. L’ultimo documento che lo riguarda risale al 1249. Il sirventese, che potrebbe essere stato scritto dopo il trattato di Meaux-Paris (1229),⁷ e comunque è rivolto contro i frati predicatori, che esercitavano la funzione di inquisitori perseguitando i sospetti di eresia.⁸

¹ Ernst Gamillscheg, *Studien zur Vorgeschichte einer romanischen Tempuslehre*, in *Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, Wien, Bd. 172 (1913), VI. Abh., 3-301.

² William P. Shepard, *The Imperfect Subjunctive in Provençal*, «Modern Language Notes» 30,2 (February, 1915), 44-45.

³ J.-M.-L. Dejeanne, *Poésies complètes du troubadour Marcabru*, Toulouse, Privat, 1909, p. 61. Evito di menzionare l’altro esempio (Marcabruno 32,39-40) perché poco perspicuo e tuttora privo di un’esegesi soddisfacente.

⁴ Carl Appel, *Zu Marcabru*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 43 (1923), 403-69, p. 406, nota 1.

⁵ Aurelio Roncaglia, *Valore e giuoco dell’interpretazione nella critica testuale*, in *Convegno di Studi di Filologia italiana nel Centenario della Commissione per i Testi di Lingua (7-9 Aprile 1960)* = «Studi e problemi di critica testuale», 123 (1961), 45-62, pp. 60-62.

⁶ Anche qui gli edd. stampano *fors’ar*, compreso Alfred Jeanroy, *Jongleurs et troubadours gascons*, Paris, Champion, 1923, p. 75.

⁷ Saverio Guida / Gerardo Larghi, *Dizionario biografico dei trovatori*, Modena, Mucchi, 2014, pp. 57-59, lo collocano nel 1236-7.

⁸ Il trattato «mit fin à la croisade en Languedoc et imposa de dures conditions au comte de Toulouse. De même, le choix de la papauté préférant s’allier à la Couronne de France au détriment de celle d’Aragon déstabilisa l’action de cette dernière. Ce nouvel équilibre géopolitique domina la deuxième moitié du XIII^e siècle»: Pilar Jiménez

La cautela con cui Roncaglia (ri)presenta l'ipotesi linguistica è ben giustificata. Completamente estraneo alla lingua d'oc, il cong. fut. è da tempo riconosciuto come un tratto distintivo degli idiomi romanzi orientali (castigliano, galego, portoghese) rispetto a quelli occidentali che, negli schemi sintattici dell'eventualità, impiegano sia l'ind. pres. sia altri tempi del cong. Va escluso, perché irrealistico, qualsiasi ricorso all'enigmatico futuro con valore condizionale individuato nella Haute-Bigorre, un'area isolata e del tutto esterna alle correnti culturali pirenaiche.⁹ L'aragonese, invece, rappresenta un caso a parte in quanto area di transizione. La permeabilità reciproca di aragonese e lingua d'oc è un dato storicamente acquisito; lo stesso vale per l'uso della lingua d'oc nella redazione di documenti giuridici in Aragona nei sec. XII e XIII.¹⁰

È nota, e documentata grazie a studi recenti,¹¹ la diffusione della lingua e civiltà dei trovatori alle corti di Aragona e Navarra. La nuova edizione critica di Arnaut Daniel ha permesso di identificare un nucleo di testi mistilingui destinati a un pubblico residente su ambedue i lati dei Pirenei. Una situazione sensibilmente analoga caratterizza la piccola corte di Comminges, dove al principio del sec. XIII si costituisce un primo conato di amministrazione centrale. Bernard IV (1176-1225), la più forte personalità di questa casa contale, si era distinto per la sua attività tesa a favorire l'alleanza fra Raimondo V di Tolosa (di cui era nipote) e il re d'Aragona.

«En 1200, les fiançailles entre Raimond VI et Éléonore, sœur de Pierre II [d'Aragon], laissent augurer une nouvelle ère dans les relations entre les deux anciens ennemis d'hier». ¹² Le nozze si celebrano a Perpignano il gennaio 1204; nello stesso tempo, Raimondo VI e suo cugino, Bernard IV di Comminges, preparano il matrimonio di Pietro II con Maria di Montpellier. «C'est surtout le rapprochement entre les maisons de Toulouse et de Barcelone qui constitue l'événement majeur de cette période». L'incoronazione di Pietro II a Roma (autunno 1204) «achève de faire de ce roi si catholique le souverain le plus influent et le plus puissant au sud du royaume de France».

Dopo l'inizio della crociata albigese, «en janvier 1213, le roi Pierre II entreprend de structurer un large espace politique que l'on peut qualifier de "grande couronne d'Aragon":¹³ le comte de Toulouse et son fils, le comte de Comminges, le comte de Foix, le vicomte de Béarn, les villes de Toulouse et de Montauban reconnaissent la tutelle de la maison barcelonaise». Gli accordi stretti a Tolosa nel gennaio 1213 costituiscono un evento di importanza capitale. «Sur le plan juridique et féodal, ils supposent un transfert d'hommage de toute une partie du royaume de France à la couronne d'Aragon».

Sánchez, *Les «bons hommes» dans les comtés pyrénéennes du royaume d'Aragon*, in Philippe Chareyre (dir.), *L'hérétique au village. Les minorités religieuses dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du Midi, 2011, pp. 217-32, § 37.

⁹ Bibliografia in Martin Maiden, *Sul futuro dalmatico (e guascone)*, «Bollettino linguistico Campano», 11/12 (2007), 1-19. In particolare per il problema relativo alla ritrazione dell'accento si veda Alberto Nocentini, *La genesi del futuro e del condizionale romanzo*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 117 (2001), 367-401.

¹⁰ Francho Nagore Laín, *Los Pirineos: un nexo de unión entre el occitano y el aragonés*, «Revista de filología románica», 18 (2001), 261-96, pp. 263-9.

¹¹ Maria Elena Roig Torres, *Trovadores occitanos en Navarra, Navarra en los trovadores occitanos (1134-1234)*, Tesi doct., Universitat de Barcelona, 2015; Vicenç Beltran, *Leonor Plantagenet y los trovadores: Puoich Vert (de Aragón?)*, «Crítica del testo», 20 (2017), 107-36.

¹² Questa informazione e le seguenti sono attinte a Laurent Macé, *Avant et après Muret: le Midi de la France au tournant du XIII^e siècle (1195-1222)*, in *La encrucijada de Muret*, Sevilla, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2015, pp. 195-210.

¹³ Cfr. più oltre: «La configuration politique et féodale qui se constitue à cheval sur les monts des Pyrénées mérite l'appellation de "Grande Couronne d'Aragon", monarchie féodale que Pierre le Catholique a gouvernée seulement durant neuf mois» (fino, cioè, alla battaglia di Muret).

Ritrovare un'eco, per quanto minima, del prestigio politico e culturale aragonese nello scritto di un membro appartenente alla famiglia contale di Comminges, è cosa che non può certo sorprendere. Del resto i vv. 4-5 *que cel que forsara-l menor, / c'autre sia que lui forsar* tradiscono nella sintassi l'impronta di uno stile amministrativo. Funzionalmente la frase equivale a un periodo ipotetico, con la ripresa anaforica di *que* nella completiva che funge da protasi, mentre la relativa corrisponde all'apodosi. È patente l'intenzione di ricalcare uno schema proprio del linguaggio giuridico.¹⁴ In casi come questo, nei *Fueros de Aragón* il cong. fut. predomina largamente nella protasi, combinandosi di solito col pres. ind. o cong. nell'apodosi (es.: «Si el infançón testare al villano alguna cosa...el villano non sea tenuto etc.»): «En suma, la apódosis de estas condicionales señala la obligación de efectuar lo establecido en ella en caso de cumplirse el condicionante».¹⁵

Evidentemente l'esempio di Arnaut de Comminges non rientra nel modello aragonese principale, bensì in quello meno frequente, che nella protasi prevede l'ind. fut. (*forsará*).¹⁶ Questo secondo modello di protasi è, viceversa, dominante sia nel *Tucidides romanceado en el siglo XIV* (dove il cong. fut. è molto più raro), sia nei *Documentos lingüísticos del Alto Aragón* (dove il cong. pres. prevale nell'apodosi). Dallo studio della Porcar, focalizzato su questi tre documenti, risalta insomma il «predominio» del cong. fut. nel modello di protasi dei *Fueros*, mentre la forma è «casi inexistente» negli altri due testi esaminati. All'origine del cong. fut. sta, secondo una delle ipotesi più condivise, una sorta di sinergia¹⁷ tra il fut. anteriore e il cong. perfetto, due tempi che in latino differivano soltanto per la 1ª pers. sing.¹⁸ La funzione ipotetica prevalentemente attribuita al cong. fut. si spiega, secondo Porcar, con la sua doppia etimologia.¹⁹

Nei *Fueros* aragonesi la maggior presenza del cong. fut. rispetto agli altri due testi può dipendere da due circostanze: una è che i *Fueros* traducono un originale latino, in base al quale «se puede apreciar (...) la existencia de numerosas formas en *-erit* que se traducen en el texto romance mayoritariamente por la forma en *-re*»; va da sé che questa forma costituisce un castellanismo, indizio dunque della pressione esercitata da un registro culturale altamente codificato: «el lenguaje foral del ámbito castellano,²⁰ en el que predomina la forma subjuntiva an *-re*, pudo haber actuado como patrón lingüístico sobre otros textos forales de zonas geográficas cercanas, induciendo así en el aragonés la presencia de una forma que no era propia de su sistema verbal».²¹

¹⁴ Cioè, «cuando la relativa figura introducida por un pronombre genérico, construcción que parafrasea una proposición del tipo “si algún omne”»: Margarita Porcar, *Los esquemas verbales hipotéticos en textos notariales (ss. XIII-XV). Diferencias y similitudes entre navarro y aragonés*, «Príncipe de Viana», 193 (1991), 225-39, p. 232.

¹⁵ Questa informazione e le seguenti sono attinte allo studio basilare di Margarita Porcar Miralles, *Las formas verbales de futuro en textos medievales aragoneses*, «Archivo de filología aragonesa», 38 (1986), 9-48.

¹⁶ Nei *Fueros* di solito è associato a un cong. fut. («Si algún infançón...viniere a mengua e metrá en pennos»).

¹⁷ Si parla di un «sincretismo formal» o «formal-funcional-semántico».

¹⁸ Tuttavia, secondo un recente studio, il cong. fut. procederebbe unicamente dal fut. ant. «La evidencia de este hecho se halla en el uso medieval, cuando en documentos jurídicos – procedentes de los reinos de Castilla y de León – todavía se empleaba [el futuro perfecto] con mucha frecuencia, y antes – de forma aún más clara – en la tradición latina»: Stefan Koch, *La etimología del futuro de subjuntivo en oraciones condicionales, temporales y relativas: el “futurum perfectum” latino*, «Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua», 14 (2021), 11-48, p. 12.

¹⁹ «Por su origen subjuntivo (*amaverint, amarem*) [la forma] está perfectamente capacitada para expresar la potencialidad e irrealidad en los citados períodos; por otra parte, el futuro perfecto de indicativo (*amavero*) le concede la posibilidad de seguir expresando la anterioridad temporal tal como hacía la forma originaria latina»: Porcar, *Las formas verbales*, cit., p. 23.

²⁰ Attualmente, com'è noto, l'uso di questo tempo in cast. è limitato ai testi giuridici e a pochi stereotipi (ad es. «sea como fuere»): si tratta di «una antigualla fossilizada del lenguaje jurídico o administrativo» (Lapesa).

²¹ Queste conclusioni sono variamente confermate nella bibliografia successiva: «el empleo preferente de fut. de ind. en vez de fut. de subj. en el romance aragonés para expresar la contingencia (...) constituye uno de los rasgos

In uno studio successivo, l'autrice conferma e amplia la portata delle proprie conclusioni: «el empleo de la forma futura del indicativo en los contextos mencionados se considera un rasgo caracterizador de la modalidad idiomática oriental, esto es, del que tradicionalmente se viene considerando dialecto navarro-aragonés».²²

Tendenzialmente in linea con i modelli aquitano e aragonese (fut. ind. nella protasi, pres. cong. nell'apodosi),²³ Arnaut de Comminges usa in rima il corrispondente di un cong. fut. **forsare*, funzionalmente confermato dalla reggenza di *sia*, pleonasma sintattico dal punto di vista informativo. Peraltro la corrispondenza fra *c'autre sia que lui forsar* e *si es qui escoutar* (*Cortezamen*, v. 2) fa supporre che l'impiego della copula serva in certo senso a favorire l'integrazione sintattica dell'elemento linguisticamente estraneo, specificandone il valore di eventualità.

Che il cong. fut. sia un elemento completamente estraneo al sistema verbale dell'occitanico letterario lo dice l'isolamento di questi due unici reperti, per di più inseriti nel corpo di due formule codificate, l'una di gusto giuridico, l'altra relativa alla tipologia incipitaria di scritti poetici e narrativi. Per quest'ultima alcuni dei paralleli più limpidi sono la Vie de s. Trophime 707 «Jeu lo vos contaray, s'escoutar mi voles»²⁴ e Crois.Alb. 139,10-11 «Senher reis d'Arago, si·m voletz escoutar,/eu vo·n diire mo sen ni que n'er bo per far». Non di rado, in luogo di *voler* compare il sinonimo *denhar*: D. de Pradas 16,23-24 (= Brev. 28895-6) «si no·s vol tant humiliar/que denhe mos prex escoutar»; F. de Marselha 8,39-40 «tan qu'en loc d'un ric don/deing escoutar ma veraia chanson».

Sul piano morfofonologico l'adattamento di **escoutare* e **forsare* avviene in forma del tutto naturale con la perdita di *-e* finale; tanto più che il referente giuridico aragonese, e dunque castigliano (specialmente orientale),²⁵ prevede all'epoca la possibilità di doppioni sul modello di apocope *oviere/ovier*, nella quale il secondo elemento arriva a coincidere con l'esito galego-portoghese.²⁶ Uno studio mirato sulla lingua dei *Fueros*, oltre a segnalare nel *Fuero Juzgo* tre esempi del tipo *si esto (non) fizier*, registra nel *Fuero de Béjar* tre casi di apocope per *fizier* e uno per *ovier*.²⁷

morfológicos más representativos»: Elena Albesa Pedrola, *La lengua en el Bajo Aragón a través de documentación notarial (1450-1453): transcripción y estudio lingüístico*, Zaragoza, Prensa de la Universidad, 2017, pp. 37 e 156.

²² Porcar, *Los esquemas verbales*, cit., p. 226. L'autrice precisa: «No queremos con ello dar a entender que el aragonés prescinda de la forma de futuro de subj. en las oraciones futuras o contingentes. En efecto, la modalidad dialectal que muestra la *scripta cancelleresca* emplea con abundancia el esquema *si tuviere*. Creemos, no obstante, que estos textos evidencian la fluctuación entre los rasgos autóctonos del dialecto (tal es el caso de *si tendrá*) y aquellos más propios de la lengua castellana» (ibid., pp. 237-8, nota 26).

²³ Diversamente, e in opposizione all'influenza esercitata dalla lingua d'oc, «la tendencia natural del romance navarro, como lo fue en el castellano, era la continuidad desde el latín medieval de las formas verbales del subjuntivo para la expresión de la hipótesis futura» (ibid., p. 238).

²⁴ Cfr. Fier. 3 «comense ma chanso, e vulhatz l'escoutar»; 3741 «Ara podetz auzir, si·m voletz escoutar».

²⁵ «Los documentos de la cancellería de Alfonso X no son nada proclives, en su conjunto, a la apócope en el futuro de subjuntivo (...). Especialmente, los dirigidos a Castilla la Vieja, donde las formas con supresión de la vocal solo alcanzan el 1,65%. Algo mayor, pero en clara minoría, son los porcentajes de los dirigidos a Galicia (15,7%) o León (10,4%)»: M^a Carmen Moral del Hoyo, *Hacia una dialectología medieval del castellano medieval: cuestiones morfológicas del imperfecto y futuro de subjuntivo*, «Scriptum Digital», 4 (2015), 143-64.

²⁶ Carlos Folgar, *Apócope, restitución vocálica, estructura de la sílaba. Observaciones sobre los pronombres clíticos apocopados*, in A. Veiga Rodríguez (et al.), *Cum corde et in nova grammatica, Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo*, Universidad de Santiago de Compostela, 2012, pp. 329-39.

²⁷ Mónica Castillo Lluch, *Tel fils, tel père: Ferdinand III dans le processus de planification du castillan (Étude linguistique du Fuero juzgo)*. Inédit d'habilitation à diriger des recherches, 2011, pp. 84, 92, 94, 111 (naturalmente si prescinde dai casi di apocope puramente grafici, cioè seguiti da vocale iniziale di parola).

II

Nell'intervallo di tempo in cui l'esegesi testuale era rimasta allo stadio *escout'ar*, Bertoni pubblica il testo di a¹, mancante nell'ed. Dejeanne.²⁸ Obbedendo a un pregiudizio prospettico tuttora diffuso, l'editore avverte che il ms. «non è completo. Vi mancano le due ultime strofe». Sintomatiche anche le note con «le correzioni che si possono fare al testo», in base alle quali si deve leggere 2 *qi <l'>escout'ar*; 3 *sui*; 6 *vos* («Nell'originale stava forse *u'*, mal compreso dal copista»); 21 *esser*; 24 *qel*; 29 *pres (pretz)*; 30 *valors*. Discute poi 15 *aunir*, proponendo dubitativamente *aucir* 'abbassare, struggere moralmente, deprezzare', 28 *refuzar* e 30 *caza*, segnalandone la corrispondenza con *quada* del ms. C. Il nostro esame critico-testuale parte da un riscontro diretto fra il testo di a¹ 460 (bertran de pessars) e quello di K 102r-v:

I			
Cortezamen voill comenzar un vers si es qi escoutar e pueis tan m'en fui entrames veirai si·l poirai afinar q'era voill mon chant esmerar e dirai ver de moutas res.	5		Cortezamen vuoill comensar un vers si es qi l'escoutar e pos tant m'en sui entremes veirai si·l poirai afinar q'era voill mon chan esmerar e dirai vos de mantas res.
II			
Assatz pot hom vilaneiar qi cortezia vol blasmar qe·l plus savis ni·l miels apres no sap tantas dizer ni far c'om non li puesca ensegnar petit o pro tals horas es.	10		Assaz pot hom vilaneiar qi cortesia vol blasmar qe plus savis e·l meils apres non sap tantas dire ni far c'om non li puosca ensegnar petit o pro tals hora es.
III			
De cortezia·s pot vanar qi ben sap mesura gardar e qi tot vol aunir cant es ni tot qant ve cui'amassar lo tot l'es obs amezurar e ia non sera trop cortes.	15		De cortesia·is pot vanar qui ben sap mesura esgardar e qui tot vol auzir cant es ni tot qant ve cuida amassar lo tot l'es ops amezurar o ia non sera trop cortes.
IV			
Mezura es en gent parlar e cortezia en amar e qi no vol esser mepres de tota vilania·s gart d'escarnir e de folleiar pueis sera savis ab qi·l pes.	20		Mesura es en gent parlar e cortesia es d'amar et qui no vol esser mepres de tota vilania·is gar d'escarnir e de foleiar puois sera savis ab que·ill pes.
V			
Aissi pot savis hom regnar e bona domna meillurar mas cella q'en pren dos o tres e per un no·s vol refuzar ben deu sos preç asordeiar e sa colors a caza mes.	25 30		C'aissi pot savis hom regnar e bona dompna meillurar mas cella q'en pren dos o tres e per un no si vol fiar ben deu sos prez asordeiar e sa valors a chascun mes.
			Aitals amors fai a prezar que si mezeissa ten en car e si eu en dic nuill vilanes per lleis que m'o teingna amar be·ill lauzi fassa·m pro musar qu'eu n'aurai so qe·m n'es promes.

²⁸ Giulio Bertoni, *Due note provenzali*, «Studi medievali», 3 (1908/11), 638-72, pp. 652-3.

Lo vers e-l son voill enviar
an laufre Rudel oltramar
e vuoill qe l'aion li frances
per lor coratges alegrar
que Dieus lor o pot perdonar
o sia peccaz o merces.

Ai vv. 28-30 il ms. a¹ si oppone al resto dei testimoni. Al v. 28 questi concordano nell'affermare che la donna 'non intende impegnarsi nell'amare uno solo';²⁹ si noti però che in base ai lessici e documenti disponibili, *se fiar* al riflessivo è costruito senza eccezione con la prep. *en*.³⁰ La lezione di a¹, invece, va probabilmente interpretata come 'non ce n'è uno al quale intende rifiutarsi': la forma *refuzar* occorre esclusivamente nel Breviari (tre volte), ma l'impiego al riflessivo non risulta attestato; *asordeiar* 'empirer, déchoir' ha un unico riscontro nel GirRouss.³¹

Più complessa è l'analisi relativa alla coppia *valors/colors* (v. 30). Nel rispetto semantico non par dubbio che il generico e usitato *valor* debba dichiararsi 'facilior'. Ma determinare il senso di *color* è tutt'altro che agevole: una spia è data dal ms. R, che elimina senz'altro il fattore dinamico a vantaggio del binomio ascitizio *sordeiar*³²/*et avilar*. Prendendo come base il diffuso stereotipo *fresca color*, il sost. è metaforicamente attribuito al *pretz* in G. Faidit 62,14 «vout Pretz en avol color» e G. de l'Olivier 53,4 «per donar a son pretz color»; GuerrNav 2927 «tornatz vostre pretz en color» corrisponde grosso modo al fr. 'redorer son blason'.³³ Il senso sia di 'prestigio' che di 'buono stato', 'condizione eccellente' si riconosce in G. Riquier 80,47-48 «lo mon tenetz en color,/quar per vostra gran valor» e in A. de Maroil 19,54-55 «Es vostre rics pretz colors/resplandens sobre-ls meillors». Anche nel nostro caso, il binomio con *preç* suggerisce d'intendere *color* come 'prestigio, reputazione'.

Nel ms. a¹ *Cortezamen* fa parte, insieme a *Mas vezem*,³⁴ di una mini-sezione attribuita a Bertran de Pessars. Nei testimoni restanti il componimento è inserito – sia pure con modalità differenti – entro la corrispondente sezione marcabruniana, con la rilevante eccezione di G nel quale esso appartiene a «un gruppo di canzoni di crociata», «una sorta di *pamphlet* sulle crociate» costituito da quattro testi:³⁵ due di Pons de Chaptail (375,8 e 22) relativi alla quinta crociata e databili, rispettivamente, alla primavera e all'estate 1213; il testo frammentario di *Cortezamen*; Raimbaut de Vaqueiras 392,3 databile all'agosto 1201 (così detta quarta crociata).

La condizione mutila del ms. G obbliga a procedere per via d'ipotesi. Visto il contenitore in cui è inserito il frammento, anche in questo caso si tratterà di una canzone di crociata: l'etichetta doveva essere giustificabile sulla base del solo congedo (come per AKNR + C) o – eventualmente - della presenza di una strofe apposita. Quel che resta del componimento in G lascia margini assai ristretti di speculazione per quanto riguarda la cronologia. Un ragionamento dettato dalla logica corrente suggerirebbe di non allontanarsi dal segmento cronologico compreso fra il 1201 e il 1213;³⁶ ma, in assenza di indizi concreti, *entia non sunt multiplicanda* e nulla impedisce

²⁹ Cfr. Marcabru (?) 18bis,43-44 «Selh'amor viu de rapina,/que per un sol non defina».

³⁰ sw 3,497: «Stets mit folgdm. en» (a parte un unico es. costruito con *de*). Cfr. Marcabru 29,17-18 «pretz e jovens e joi dechai/c'om en autre no-is pot fiar».

³¹ Max Pfister, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970 p. 265.

³² La caduta del preverbo è compensata dall'inserimento dell'epiteto in *son pauc pretz*.

³³ Cfr. ibid. 2172=4233 «qui a pretz da color»; Crois. Alb. 199,18 «e-ls torna en color». Nel caso di Auz. cass. 1208 «e tornara en sa color» si tratta di un falco che ricupera appieno la salute e la forma.

³⁴ Il codice legge *Mal*.

³⁵ Francesco Carapezza, *Il canzoniere occitano G*, Napoli, Liguori, 2004, pp. 170-1.

³⁶ Tanto più che, come vedremo, si tratterebbe di una datazione ideale per il nostro testo.

d'immaginare un testo mutilo destinato a essere completato con un'allusione (ovviamente simbolica, visto il *décalage* cronologico rispetto agli altri individui) alla crociata del 1148/9 con *Jaufre Rudel oltramar*.³⁷

La costellazione orientale AKNR è definibile al v. 2 grazie all'affissione del pronome-oggi (*l'escoutar*),³⁸ certamente inteso a esplicitare la funzione sintattica dell'ostica forma verbale, chiarificandola mediante l'inserimento di un pronome clitico. Questa costellazione fa capo a un vero e proprio progetto culturale. Tutti e quattro i mss. attribuiscono a Marcabruno il componimento,³⁹ che in R è preceduto da *Diray vos en mon lati*, in N da *Soudadier*. A parte stanno AK, latori unici della *vida* di Marcabruno in due versioni differenti, ciascuna delle quali è immediatamente seguita dal testo di *Cortezamen*. Soprattutto la *vida* di K insiste sulla nozione di maldicenza, giudicandola tale da inficiare la qualità stessa della poesia marcabruniana («De caitivetz vers e de caitivetz serventes fez»):⁴⁰ ciò invita a leggere *Cortezamen* come un'esplicita glossa palinodica intesa a riscattare in qualche modo la macchia che grava sulla figura del trovatore. La palinodia fa parte di un più vasto progetto che mira a riabilitare la figura del trovatore presso un pubblico restio a perdonargli gli eccessi ideologici e verbali.

Così come si riflette in AK, il progetto consiste dunque nell'iniziare la sezione di Marcabruno con una sorta di capitolo introduttivo di cui sono parte sia la *vida* che il testo di *Cortezamen*. Sul piano stemmatico AK si riuniscono per la variante *dirai vos* (v. 6), 'facilior' in quanto accentua il colore marcabruniano dell'incipit. Che anche l'ultima strofe e il congedo, condivisi da AKNR più il contaminato C, si situino a monte di questo progetto, è ipotesi da tenere in considerazione. Il responsabile della versione orientale, oltre ad attribuire *Cortezamen* a Marcabruno, ha avuto l'idea di creare un inedito capitolo di letteratura sotto la forma alquanto vistosa di una dedica a *Jaufre Rudel*. Un indizio dell'estraneità della parte finale al testo originario è la reazione di C, che non esita a riformulare i vv. 34-35 e 41.

Che sia in particolare il ms. a¹, e non la costellazione orientale, a trasmettere quanto resta del testo nella sua forma originaria, si dimostra sul piano linguistico. Anche a prescindere dal giudizio di difficoltà, è evidente che ai vv. 28-30 sono *refuzar, colors, caza (cada)*⁴¹ a essere stati corretti in *fiar, valor, chascun* (e non viceversa), secondo una normativa dettata dalla nozione di occitano standard.⁴² L'operazione di *toiletage* non è stata però sufficiente a palliare le non poche ruvidezze stilistiche,⁴³ come ad es. la triplice ripetizione di *tot* ai vv. 15-17. Si è detto di *fiar* costruito con *per un*. Al v. 10 l'uso del femm. plur. in funzione di neutro generico è privo di riscontri:

³⁷ In ogni caso, «proprio in ragione della sua compattezza (inedita nel resto della tradizione manoscritta)» la sequenza di G «potrebbe costituire un'interessante spia sulla circolazione di questa tipologia di componimenti prima della loro repertoriatura nei canzonieri ordinati per autori» (Carapezza, loc. cit.).

³⁸ Diversamente C affigge il pronome alla congiunzione ipotetica (*si-l*).

³⁹ In N l'attribuzione è implicita.

⁴⁰ «I would argue rather that the strategy of denigration or marginalisation of the earliest troubadours is fairly consistent through the *vidas*»: Thomas Hinton, «*Paroles gelées*». *Voices of Vernacular Authority in the Troubadour Vida Corpus*, in Sophie Marnette/Helen Swift (ed.), *Les voix narratives du récit médiéval: approches linguistiques et littéraires*, «Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes», 22 (2011), 76-86, § 8.

⁴¹ La locuzione «cada mes» è in Crois.Alb. 149,17 e *Jaufre* 8174, cfr. ibid. *Jaufre* 5050 «a cada un mes de l'an» e G. de la Barra 4951 «per quada mes».

⁴² L'etichetta di *occitalien*, altra volta da me usata, designa più specificamente la tradizione orientale, costruita attorno al ms. A che a partire dal sec. XIX la filologia elevò a referente normativo al lato di C. Ma secondo modalità in parte differenti, che un giorno varrà la pena di studiare, il processo di standardizzazione è proprio tanto di A quanto di C.

⁴³ Già acutamente segnalate da Karl Vossler, *Der Trobador Marcabrun und die Anfänge des gekünstelten Stiles*, in *Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse*. München, Jahrgang 1913, 11. Abh., 3-65, pp. 33-35.

non sap tantas dire ni far mette in imbarazzo tanto G (*tan dir* è ipometro) quanto C (*dire tantas*).⁴⁴ La clausola del v. 12 *tals hora es*⁴⁵ ha un unico parallelo in R. Gaucelm de Béziers 9,6 «per que m'en lais tals horas qu'en faria» ('a volte', ms. unico C).⁴⁶ Al v. 24 *ab que-ill (ab q'il a¹, aqel G) pes* non può che significare 'poco importa se a qualcuno è sgradito': l'unico testimone a portare la lezione corretta (che non risale probabilmente all'autore)⁴⁷ è il Breviari con *cui que pes* (v. 32256).

Nell'ultima strofe almeno due versi sollevano perplessità nel rispetto linguistico.⁴⁸ Al v. 34, rifiutando la cervelotica interpretazione di *amar* come tecnicismo marcabruniano (l'opposto di *amor*),⁴⁹ *que m'o teingna amar* significherà il contrario di *ten en car* (v. 32), dunque *teingn'a^amar*,⁵⁰ per il quale trovo un unico riscontro, con la prep. *per* in luogo di *a*, in un testo valdese: «e tot czo que lo mont ama e ten per docz/deo tenir per amar e per mot verumos». ⁵¹ Da citare infine, nel ms. a¹ al v. 10, l'inf. *dizer* riscontrabile con S. Fides 110 e 454: «c'est une forme qui paraît avoir été tout à fait étrangère à la langue littéraire»;⁵² la si ritrova, «aber noch nicht lokalisiert», nei *Disticha Catonis*⁵³ e in alcuni testi in prosa. Per quanto conosco il ms. a¹, direi che questa forma difficilmente apparterrà al copista.⁵⁴ Per il momento, il poco che si può affermare è che *dizer*, *caza* e l'isolessia *refuzar* sono tutti e tre compatibili con una localizzazione in Languedoc. Se a questi si aggiunge il cong. fut. *escoutar*, e il rinvio automatico al *forsar* di Arnaut de Comminges, dovremmo grosso modo trovarci a ridosso del confine linguistico che separa Couserans (gascon) e Pays de Foix (languedocien).⁵⁵ Date le caratteristiche "provinciali" del testo originario, non sorprende che qualcuno si sia incaricato di toiettarlo in modo da renderlo conforme a un registro linguistico più codificato.

Se ora proviamo a rintracciare nella sua complessità la storia del nostro testo, è necessario partire dal riuso che ne ha fatto Matfre Ermengau, inserendo le str. III (vv. 32244-9) e IV (vv. 32251-6) di *Cortezamen*, attribuite a «N'Ucs de la Bacalaria», nel florilegio alla base del cap. *De cortezia et en qual manieira deu hom uzar de sa cortezia*.⁵⁶ Il capitolo è sagacemente organizzato, come provano le corrispondenze, talora puntuali, tra i brani selezionati.⁵⁷ Poiché Matfre interruppe la propria opera verso il 1292, abbiamo la certezza che prima della fine del secolo *Cortezamen* era considerato nel Languedoc un testo esemplare per illustrare la nozione di cortesia.

⁴⁴ Per la formula sintattica cfr. P. Vidal (?) 30a,22 «E s'eu sai re d'avinen dir ni far»; Jaufré 2545-6 «Que anc non sap tan dir ni far,/que pogues la porta passar».

⁴⁵ Ma *tals horas* Ca¹ : *tal ora* G.

⁴⁶ Raimon Gaucelm de Béziers, *Poesie*, ed. crit. Anna Radaelli, Firenze, La nuova Italia, 1997, p. 133.

⁴⁷ A meno di interpretare *ab qil a¹*, come *ab qui-l = ab cui-l* (artificioso, e tuttavia in linea con lo stile dell'autore, nel quale la pretenziosità si coniuga alla goffaggine).

⁴⁸ Per la formazione suffissale *vilanès* (v. 33) cfr. Pfister, cit., p. 125.

⁴⁹ Il tecnicismo è ben conosciuto, ma in questo contesto risulta improponibile, nonostante l'argomentazione di A. Roncaglia, "Cortezamen vuoill comensar", «Rivista di cultura classica e medievale», 7 (1965) [= *Studi in onore di Alfredo Schiaffini*], 948-61, p. 959.

⁵⁰ Cfr. *teigna amar* AK : *teing a amar* N : *te(n) ad amar* R.

⁵¹ Henry J. Chaytor (ed.), *Six Vaudois Poems*, Cambridge University Press, 1930, n° 5,78.

⁵² Ernest Hoepffner/Prosper Alfaric, *La chanson de sainte Foy*, Gap/Paris, Éd. Ophrys, 1926, p. 136.

⁵³ Rudolf Tobler, *Die altprovenzalische Version der Disticha Catonis*, Berlin, E. Ebering, 1898, p. 27 e p. 62, v. 478 «se·Il aus dizer bon sen».

⁵⁴ La cautela è d'obbligo data l'innegabile penuria di studi linguistici aventi per oggetto i canzonieri dei trovatori.

⁵⁵ Si veda la tuttora valida indagine di Margot Henschel, *Zur Sprachegeographie Südwestgalliens*, Diss., Berlin, Westermann, 1917.

⁵⁶ Le altre citazioni inserite provengono da R. de Miraval 20,22-24; Marcabru 32,55-63; Garin lo Brun, *Ens.*; P. Vidal 43,21-30. Cfr. Peter T. Ricketts, *Le Breviari d'amor de Matfre Ermengau*, Leiden, E.J. Brill, 1976, t. V, pp. 235-8.

⁵⁷ Cfr. in particolare Garin lo Brun: «cortezia es d'amar/et es de gen parlar» (vv. 32240-1).

Per quanto le due strofe di *Cortezamen* non siano linguisticamente connotate, è probabile che il testo non differisse nella sostanza da quello recepito dal ms. a¹. Ciò si suppone in base all'unico indizio disponibile, i vv. 15-16 *qi tot vol aunir cant es/ni tot qant ve cui'amassar* secondo la lezione del codice, mentre la totalità degli altri testimoni propone *auzir* in opposizione a *ve*.⁵⁸ In realtà *aunir* si addice perfettamente al tipo umano che l'Ariosto avrebbe definito come "colui che tutto il mondo vilipende"; ma c'è di più: *aunir* significa anche, e molto spesso, 'esercitare violenza fisica', 'sforzare', saldandosi in binomio con l'impulso al saccheggio, alla predazione.

Il percorso da Matfre al canzoniere C, anche se breve e lineare nel rispetto geografico e cronologico, in realtà corrisponde a uno solo dei tre *dossiers* compresenti nello scrittoio del compilatore di C. Alla modesta sezione (1) intitolata a Uc de la Bacalaria si affiancano, come visto, (2) il progetto di un mini-florilegio composto da canzoni di crociata per gli anni 1201-1213, e soprattutto (3) l'ambizioso tentativo di sdoganare la figura di Marcabruno dall'accusa infamante di avversario della cortesia. In un articolo di rara lucidità, F. Chambers definisce il ms. C «an eclectic compilation, where some effort has been made to reconcile various versions of the same poem, or to incorporate what seemed to be the best reading from several versions».⁵⁹ Nel nostro caso, alla versione primitiva in lode alla cortesia, opera di un autore modesto e poco familiarizzato col registro trovadorico, si somma una versione sottoposta a un ampio processo di ripulitura. La nuova versione è destinata a tessere una specie di palinodia, come appendice alla novità della *vida* marcabruniana, e a questo fine gli organizzatori della tradizione orientale hanno messo a profitto il *dossier* di crociata per "completare" il testo con una strofe finale più il congedo rudelliano.

I punti di sutura nel testo di C sono visibili con sufficiente chiarezza. Salvo sporadiche innovazioni individuali,⁶⁰ nelle str. I-IV il testo corrisponde a quello di a¹, e lo stesso vale probabilmente per la str. V.⁶¹ A partire dal v. 31, dove il Càmpori manca, il responsabile di C accoglie la chiusa della versione orientale, senza tener conto della contraddizione che così viene a crearsi fra il congedo rudelliano e l'intitolazione a *Huc de la bacallaria*. Denuncia vistosamente l'innesto la reazione dello scriba al v. 34, interamente rifatto (*per mal que la-n vuelh'encolpar*), e al verso successivo nel quale, oltre a non accettare la 1^a pers. sing. *lauzi* provvista di suffisso, sostituisce – forse alla ricerca di una maggior proprietà lessicale - il marcabrunismo *musar*⁶² col sinonimo *badar*, anch'esso non estraneo a Marcabruno.

Il primo indice di C registra con notevole scrupolo le differenti fasi di questa complessa operazione di montaggio. Che l'attribuzione di base spetti a Uc de la Bacalaria è reso ovvio dalla sua presenza nel Breviari. Nel margine destro dell'indice sono aggiunti i nomi di *Bertran de sayshac* e di *Marc e bru*. Mentre il secondo è da ricondurre al progetto ideato e organizzato dalla costellazione orientale, è automatico collocare il primo sullo stesso piano del *bertran de pessars* che si legge in a¹: per questa via abbiamo sotto gli occhi un modello di geostemmatica, nel quale la soluzione del problema si annida – come spesso – nelle aree laterali.

⁵⁸ Con uno dei deliziosi ritocchi di cui G(Q) danno prova talora, G (contro la rima) corregge *es* in *os* < AUDIT.

⁵⁹ Frank M. Chambers, *Matfre Ermengaud and Provençal MS. C*, «Romance Philology», 5 (1951), 41-46, p. 45.

⁶⁰ Cfr. vv. 2, 5, 10 (la cesura lirica potrebbe essere originaria), 16-17.

⁶¹ Cfr. vv. 6 e 12. Al v. 30 l'asporto di una vignetta non consente di accertare l'identità della variante in *-or* (mentre *quada* è sicuro).

⁶² 34,48-49 «qu'en tal loc ai tornat ma sort/on elh poiria pro muzar»; 40,12-13 «qui fin'amor vol blasmar,/ela·l fai si en fol muzar».

III

<p>a¹ 459 (bertran de pessars)</p> <p>Mas vezem de novel florir pratz, e vergiers reverdezir, rius e fontanas esclarzir, auras e ventz, ben deu chascuz lo ioi chاوزir don sui iauzens.</p> <p style="text-align: center;">II</p> <p>D'amor non dei dire mais ben c'als no·i a ni petit ni ren: car ben leu plus no m'en coven? pero leumenz dona gran ioi qi ben manten los iauzimens.</p> <p style="text-align: center;">III</p> <p>A totz iorns m'en es pres aissi c'anc d'aqo c'amei non iauzi ni o farei ni anc no·l fi, q'a escienz faz maintas ves que·l cor me diz: tot es nienz.</p> <p style="text-align: center;">IV</p> <p>Per tal n'ai meinz de bon saber car voil zo q'ieu non puesc aver, e sil <i>te pro zi lei</i> me diz ver certanamens: al bon coratge non poder q'es ben sufrenz.</p> <p style="text-align: center;">V</p> <p>Ia non sera nuls homs tan fins contr'amor si no·il es aclins et als estraingz et als vezins non es consenz et a icels plus d'aicels aizins obediens.</p> <p style="text-align: center;">VI</p> <p>Obedienza deu portar a moutas qi vol ben amar e coven li q'i sapcha far faitz avinenz e que·s gart en cort de parlar vilanamenz.</p> <p style="text-align: center;">VII</p> <p>Del vers vos dic que mais ne vau, qi ben l'enten ni plus l'esgau comunalmen, e·l sonetz ieu mezeis m'en lau bons e valens.</p> <p style="text-align: center;">VIII</p> <p>A Narbona pos ieu non vau sia·l prezens del vers e voill que d'aquest vers mi sia guirens.</p>	<p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>40</p> <p>45</p>	<p>C 231r (coms de peytius), E 115 (comte de peiteus)</p> <p>Pus vezem de novelh florir pratz, e vergiers reverdezir, rius e fontanas esclarzir, auras e vens, ben deu quascus lo ioy iاوزir don es iauzens.</p> <p>D'amor non dey dire mas be: qar non a[i] ni petit ni re? quar ben leu plus no m'en cove, pero leumens dona gran ioy qui be mante los aizimens.</p> <p>A totz iorns m'es pres enaissi qu'anc d'aquo qu'amiey non iauzi ni o faray ni anc no fi, qu'az esciens fas mantas res que·l cor me ditz: tot [es] niens.</p> <p>Per tal n'ai meyns de bon saber quar vuelh so que no puesc aver, aisel reprovers me ditz ver certanamens: a bon coratge bon poder qui·s ben sufrens.</p> <p>Ia no cera nuls hom ben fis contr'amor si non l'es aclis et als estranhs et als vezis non es consens et a totz sels d'aicel aizi obediens.</p> <p>Obedienza deu portar a motas gens qui vol amar e coven li que sapcha far faigz avinens e que·s quart en cort de parlar vilanamens.</p> <p>Del vers vos dic que mais en vau, qui ben l'enten e n'a plus lau, que·ls motz son fag tug per egau cominalmens, e·l sonet ieu meteus m'en lau bos e valens.</p> <p>A Narbona mas ieu no·i vau sia·l prezens e vueill que d'aquest lau me sia guirens.</p>
--	--	---

Mon Esteve mas ieu no-i vau
sia-l prezens
mos vers e vuellh que d'aquest vers
sia guirens.

LEZIONI DEL MS. a¹ MODIFICATE: 1 Mal

LEZIONI DEL MS. C MODIFICATE: 18 tot niens | 21 El reprovier ditz ver | 23 boder | 25-30 om. | 37 en | 41 E-1 sonet
qu'ieu mezeis lo·m lau | 43-46 om. | 49 d'aquest lau

VARIANTI DEL MS. E: 2 e r. | 8 ai con i cancellata da un lieve trattino di penna | 15 non ho fi | 17 rens | 32 maintas
| 33 E om.

Vasari vide *La Primavera* e *La nascita di Venere*, quadro di dimensioni più piccole, nella Villa di Castello del duca Cosimo: «Per la città, in diverse case fece tondi di sua mano, e femmine ignude assai; delle quale oggi ancora a Castello, villa del Duca Cosimo sono due quadri figurati l'uno Venere che nasce, e quelli aure e venti che la fanno venire in terra con gli amori; e così un'altra Venere, che le Grazie la fioriscono, dinotando la Primavera». ⁶³ Attraverso il filtro del Boccaccio, ⁶⁴ il binomio «aure e venti» risale a un incantesimo di Medea evocato da Ovidio, *met.* 7,179-289: «auraeque et venti montesque amnesque lacusque». ⁶⁵ Sia il binomio che il verso olonomastico sono destinati a rintoccare un po' dovunque nella lirica settecentesca. ⁶⁶

Questo è anche, probabilmente, l'unico modo di spiegare l'analocoluto – tradizionalmente enigmatico – al v. 5 di *Pos vezem*. La nota di Pasero non ha perso d'attualità: ⁶⁷ «*auras e vens*: potrebbero essere riferiti a *esclarzir*, come interpreta il Riquer (...); oppure va sottinteso un altro verbo in dipendenza di *vezem* (Jeanroy: 'souffler plus doucement'). Forse però basta considerarli oggetti di *vezem*, senza determinazione verbale; comunque *esclarzir* non è attestato in un senso così lato». In effetto, nei pur numerosi paralleli il verbo è esclusivamente riferito a «las aigas» (Peire Bremon 1,3), a «la fonta(i)na» (J. Rudel 5,1-2; G. Ademar 10,2; R. Vidal 2,3), a «l'onda» (Marcabru 12a,1). Quanto al senso – altrettanto diffuso – di «*éclaircir*», valga l'esempio di A. Peire d'Agange 1,1-2 «Quan lo temps brus e la freja sazoes ·1 vens esquieus esclazis los espes», che ci ricorda come *vent* designa di solito un vento di tempesta, o comunque teso; ⁶⁸ giustificata dunque l'osservazione che «nella lirica il vento primaverile viene ricordato solamente da Guglielmo IX, nei versi [1-4], dove viene inserito dopo un

⁶³ Aby Warburg, *La Naissance de Vénus et le Printemps de Sandro Botticelli. Études des représentations de l'antiquité dans la première Renaissance italienne*. Tr. Laure Cahen-Maurel, Paris, Éd. Allia, 2007, p. 9.

⁶⁴ Filocolo, *Questione d'Amore IV*: «e voi aure, e venti, e monti, e fiumi, e laghi».

⁶⁵ Nicola Zingarelli, *La fonte classica di un episodio del Filocolo*, «Romania», 55-56 (1885), 433-41, p. 435. Cfr. Robert R. Edwards, *The Franklin's Tale*, in Robert M. Correale / Mary Hamel (ed.), *Sources and Analogues of the Canterbury Tales*, I, Cambridge, D.S. Brewer, 2002, 211-64, p. 225, nota 28 («Medea's effort to save the life of Aeson, Jason's aging father»).

⁶⁶ Due esempi fra i molti: Girolamo Bartolommei Smeducci, *L'America. Poema eroico*, canto XIII, str. 19 «Un Rosignolo, un Arion novello,/che taciturne tornò l'aure, e' venti»; Antonio Lucio Vivaldi, Orlando (furioso), testi di Grazio Bracciolini, Atto 2, sc. 3: «Disperdi i pianti all'aure, i prieghi al vento»; Atto 2, sc. 10: «Narrate i miei contenti/piante, frondi, erbe, fiori, antri, aure e venti».

⁶⁷ Guglielmo IX, *Poesie*, ed. Nicolò Pasero, Modena, Mucchi, 1973, p. 200.

⁶⁸ Cfr. B. de Venzac, *Pus vey*, v. 4 «de gels e d'auras e de vens». Se ne veda un impiego nel linguaggio religioso dei poemi di Wolfenbüttel, PRW1 223, 777-9 «Quest seigles es el tens/vens et auras ensems,/que tant tost via cor».

elenco di altri elementi». ⁶⁹ La specializzazione semantica di *aura* ‘tempesta’ è stata, com’è noto, ampiamente illustrata. ⁷⁰

A livello di tradizione manoscritta, *Pos vezem* ha vari punti in comune con *Cortezamen*, a cominciare dal *toiletage* linguistico subito dal testo di a¹ una volta che lo si legga nella versione di C(E). I due componimenti sono consecutivi nel Càmpori, che li attribuisce a Bertran de Pessars. Sarebbe ozioso chiedersi perché fin dall’inizio ambedue sono stati editi e letti sulla base, praticamente esclusiva, di C. Non cessa però di stupire che il risultato di un confronto tra le due versioni, per chi si prenda la briga di farlo, è sempre lo stesso: dovunque la lezione di a¹ è ostinatamente ‘difficilior’.

Nella str. I, all’interno del tritico *ioi chاوزير...iauzens* (a¹), il percorso da *chاوزير* a *iauzir* è di gran lunga più banale dello stesso in direzione opposta. Anche *sui* è ‘difficilior’ (meno atteso) rispetto a *es*; lo stesso vale per *Mal* iniziale di strofe, una volta ricondotto a **Mas*, rispetto a *Pus*.

Nella str. II si confrontano *c’als no-i a* (a¹) e *qar non ai*. ⁷¹ Nel primo caso l’io lirico dice: ‘Di amore non devo dire se non bene, perché nell’essenza e nella composizione di amore altro non esiste, né in piccola né in minima misura’; quindi insinua un’interrogazione in forma dubitativa: ‘Pensate che forse non ho diritto ad averne di più?’. La seconda versione, invece, assume fin dal secondo verso un tono prima negativo, quindi interrogativo: ‘Volete sapere perché di amore non ne ho né poco né punto? Forse è perché non ho diritto ad ottenerne di più’.

La massima nella seconda parte della strofe afferma che, in ogni caso, amore elargisce grande *ioi* a chi mantiene in buono stato i propri *aizimens*. «Il est malaisé de saisir le sens exact (...) à partir des deux attestations dont on dispose». ⁷² La maggior parte degli edd. ci vedono «un terme de droit, domaine auquel appartient également lat. méd. *aisamentum*, var. *aisia-*, *aisi-*, ‘droit d’usage, usage, possession’ etc. (...) ainsi que a. fr. *aisement(s)*, var. *aisi-*, ‘terrain, dépendances d’une maison, droit d’usage’, etc. (FEW 24:145b-146a)» (DOM. s.v. *aisimen*).

Più precisamente, il termine giuridico significa ‘usucapione’, designa cioè – come nota una carta inglese – il diritto di chi «non habet feodum nec liberum tenementum; nisi tantum usum et aisamentum». In dettaglio, nei termini del ms.: ⁷³ «usum plenarium et aisiammentum omnium domorum et arearum quas emimus de Christoforo filio Simonis de Oxonia (...); et insuper usum et aisiammentum; et omnium aliarum commoditatum; aisiammentum et usui magis viderint expedire». L’altro significato corrente del termine, quale si è imposto in oc e oïl, è quello di ‘*ea omnia, quae cuique, pro suo statu, usui sunt necessaria, aut congrua; suppellex*’ – ossia, più semplicemente, ‘*aisance, commodité*’. ⁷⁴ Nel nostro componimento ‘mantenere le usucapioni’, ossia i benefici territoriali e/o economici di cui si dispone, indicherà la sollecitudine a conservare in buona condizione i propri possedimenti, in modo che ne possano godere tanto il proprietario quanto ospiti ed amici. ⁷⁵

⁶⁹ Giulia Paladini, *Primavere d’amore e di prodezza: indagine sull’immaginario della bella stagione nelle letterature galloromanze del medioevo*, Tesi, Università di Padova, a.a. 2015/6, 23); cfr. *ibid.*, p. 56.

⁷⁰ William Rothwell, *La géographie linguistique et le médiéviste*, «Romania», 89 (1968), 194-209. Cfr. M. Perugi, *Aux origines de l’aura de Pétrarque: La femme blonde chez Chrétien de Troyes et Arnaut Daniel (avec une note sur Arnaut c’amas l’aura)*, «Cahiers de civilisation médiévale», 52 (2009), 265-75.

⁷¹ Con un trattino leggero, il correttore di C ha barrato la *i* di *ai*.

⁷² La seconda è la pastorella di Marcabruno per la quale cfr. la successiva nota 74.

⁷³ Si tratta di un documento conservato in BL MS Harl. 835, ed emesso da Edmund of *Almaine* (Earl of Cornwall dal 2 aprile 1272 al 24 settembre 1300) a beneficio dei Frati Minori conventuali di Oxford («presumably Franciscan (Grey) Friars in Littlegate Street Oxford»).

⁷⁴ Nella pastorella di Marcabruno 1,4-5 «en aiziment de blancas flors/e de novelh chant costumier» s’intende, in un’ottica metalinguistica (e ironica), tutto l’insieme di dettagli riuniti per evocare una *reverdie* in piena regola.

⁷⁵ Come sempre in un testo performativo, non si potranno escludere eventuali doppi sensi, per ‘suppellettili’ potendosi intendere - come in *argot* - gli attributi virili.

Al v. 17 la locuzione *faire...que* è evidentemente ‘difficilior’ rispetto all’esplicitazione dell’oggetto indeterminato (*res*). Al v. 18 sarà meglio sgombrare il campo da qualunque facile implicazione pseudo-filosofica: *tot es nienz* significa ‘ma è tutto inutile’, è sforzo vano: ‘molte volte’, dice l’io lirico, ‘faccio apposta a imbarcarmi in imprese fallite in partenza, mentre meglio farei ad ascoltare la voce quando dentro di me mi avverte che è tutto inutile’.⁷⁶ Al v. 21 lo scriba di a¹ non riesce a decifrare un segmento che poteva essere **reproziei*. Al v. 29 il sintagma *d’aicels aizins* è felicemente confermato da GiRouss, ms. O, v. 2674 *Quant le desiretet d’iquel aisin* ‘quand il le déposséda de cette terre’: il significato del sost. è ‘domaine dont le château est le centre’.⁷⁷

Nella transizione dalla str. V alla str. VI (vv. 30-31) *obediencz* è ripreso da *Obedienza* secondo lo stesso schema di “coblas capfinidas” che figura in *Cortezamen*, vv. 17-19 *amezurar...Mezura*: si veda ancora *ibid.*, v. 22 *de tota vilania-s gart* rispetto alla conclusione (in *Mas vezem*) della str. VI, vv. 35-36 *e que-s gart en cort de parlar/vilanamenz*.⁷⁸ Del resto l’intera str. VI è citata nel Breviari, cap. *De retenemen* (vv. 32441-3 «Aisso es doncs retenemens/et es bos aibs qui-l sab guardar/e majormen e son parlar»), vv. 32435-40, dov’è attribuita a *lo coms de Peitieux*.

Oltre ad apparire nel Breviari, dunque, i due componimenti sono uniti in a¹ sotto il nome di Bertran de Pessars e presentano in comune l’impianto retorico basato sulla confezione di massime di saggezza e su uno schema centrale di “coblas capfinidas”. La discussione intorno al *parlar vilanamenz* induce a situarli in quel “progetto *cortesia*” sviluppato in parallelo nel Breviari e nel ms. a¹ (Bertran de Pessars).⁷⁹ Ambedue i testi in origine sono incompleti: se *Cortezamen* manca del congedo, e forse anche dell’ultima strofe, la convergenza dei mss. a¹ ed E nella clausola *d’aquest vers* (str. VIII) mostra che nell’archetipo il doppio congedo è irregolare, e forse provvisorio, per quanto riguarda il computo dei versi e il sistema delle rime.⁸⁰ Considerando infine l’attribuzione d’autore, all’intitolazione compatta di a¹ si contrappone la dispersione di C e il saldo legame tra il nome di Marcabruno e l’area più scadente della tradizione manoscritta.

Due conclusioni provvisorie prima di terminare: 1) l’autore di *Cortezamen* è originario di una zona dei Pirenei corrispondente grosso modo a Couserans e al Pays de Foix. Sembra trattarsi di un funzionario dotato di qualche familiarità con la scripta cancelleresca; 2) l’autore di *Mas vezem*, provvisto anch’egli di una certa preparazione culturale, non è linguisticamente localizzabile, anche se potrebbe essere collaboratore del precedente nell’ambito di quello che abbiamo chiamato “progetto *cortesia*”.

⁷⁶ Peire de Bussignac 2,8 «mas tot es niens»; cfr. G. Figueira 1,8-10 «e treballhon si de nien,/quar nientz es tot so q’om pot chauzir/segon aquo que es a devenir».

⁷⁷ Pfister, cit., p. 238.

⁷⁸ L’unico riscontro del sintagma è con Jaufre 144-5 «Queyx, per enugz a dir fos natz/e per parlar vilanamenz».

⁷⁹ «Assieme a *Pos vezem de novel florir* e *Ab la dolchor del temps novel*, questo componimento [*Molt jauzens, mi prenc en amar*] è stato sempre catalogato sotto l’aspetto “cortese” di Guglielmo, quel lato cioè del “bifrontismo” del principe-poeta che più chiaramente s’inserirebbe nella tematica classica della poesia trovadorica» (Pasero).

⁸⁰ Non sorprende che lo scriba di C abbia eliminato il primo congedo. Si noti peraltro, al v. 45, la scansione monosillabica di *sia*.